

MEDICAL SCIENCES

ОСОБЕННОСТИ КЛИНИЧЕСКОГО ТЕЧЕНИЯ ОСТРОГО ГЕПАТИТА В НА ФОНЕ ХРОНИЧЕСКИХ ПЕРСИСТИРУЮЩИХ ИНФЕКЦИЙ РАЗЛИЧНОЙ ЭТИОЛОГИИ

Алиева Г.З.

Ассистент, доктор философии по медицине

Новрузова М.С.

Доцент, доктор философии по биологии

Талыбова Дж.Х.

Старший преподаватель, доктор философии по медицине

Гасимова М.Ч.

Ассистент, доктор философии по медицине

Азербайджанский Медицинский Университет

Кафедра медицинской микробиологии и иммунологии

Баку, Азербайджан

FEATURES OF THE CLINICAL COURSE OF ACUTE HEPATITIS B AGAINST THE BACKGROUND OF CHRONIC PERSISTENT INFECTIONS OF VARIOUS ETIOLOGIES

Aliyeva G.,

Assistant, Doctor of Philosophy in Medicine

Novruzova M.,

Associate Professor, Doctor of Philosophy in Biology

Talibova J.,

Senior Lecturer, Doctor of Philosophy in Medicine

Gasimova M.

Assistant, Doctor of Philosophy in Medicine

Azerbaijan Medical University

Department of Medical Microbiology and Immunology

Baku, Azerbaijan

Аннотация

Обследовано 132 больных с острым вирусным гепатитом легкой и среднетяжелой формы заболевания, из них 79 пациентов с фоновыми хроническими персистирующими инфекционными заболеваниями. Обнаружено влияние фоновой персистирующей инфекционной патологии на особенности течения острого гепатита В и его прогноз. При инфекциях, вызванных грамположительными бактериями, гепатит В протекает преимущественно в легкой форме, при фоновых бактериальных инфекциях, обусловленных грамотрицательными бактериями, и локальных формах кандидозной инфекции - в более тяжелой форме. Наибольший риск перехода острого гепатита в хроническую форму наблюдается при легком течении гепатита, развившемся на фоне персистирующих инфекций, вызванных грамположительными бактериями.

Abstract

It was examined 132 patients with acute hepatitis B with light and middle clinic form diseases, from which 79 patients with basic chronic persisting infectious diseases. It was, that during infections, caused by gram-positive bacteria hepatitis B mainly takes a course clinical form, but during infections caused gram-negative bacteria and local forms of Candida infections in more severe form. Most risk for the conversion acute hepatitis B to chronic form observes when it forms on the basis infections caused by gram-positive bacteria.

Ключевые слова: острый и хронический гепатиты В, грамположительные и грамотрицательные бактерии, Candida инфекции.

Keywords: acute and chronic hepatitis B, gram-positive and gram-negative bacteria, Candida infection.

Введение

Вирусные гепатиты за последние годы являются одними из самых распространенных заболеваний среды различных групп населения. При этом в структуре заболеваемости с вирусным гепатитом В (ГВ) удельный вес острого ГВ занимает 15-18,4%, хронического ГВ- 39,9-50% [1, 2]. По данным ВОЗ (2001 г.), вирусом ГВ ежегодно первично инфици-

руется более 50 млн. человек. От 5% до 10% случаев острого HBV трансформируется в хронический.

Имеются данные, что наличие различных отягощающих факторов может оказывать влияние на течение гепатита В [1].

Гепатит В часто может развиваться на фоне инфекционной патологии в связи с широким распространением хронических инфекционновоспалительных заболеваний, достигающих, по данным

разных авторов, 43-60-70% в популяции [6]. Установлено, что при различной хронической патологии гепатит В встречается в 2,5-25 раз чаще, чем у больных без сопутствующей патологии, что является следствием снижения резистентности организма и частыми медицинскими вмешательствами [1]. Вместе с тем имеются лишь единичные весьма фрагментарные исследования влияния фоновой инфекционной патологии на патогенетические и клинические особенности течения острого ГВ [1, 3]. Принято считать, что хронические персистирующие инфекции явлением вторичной иммунной недостаточности, в основе которой может лежать снижение функциональной активности Т и В кле-

точных звеньев иммунитета, макрофагов или системы комплемента, что ослабляет иммунный ответ организма на причинный антиген.

Целью исследования было изучить влияние фоновых различных хронических персистирующих инфекций, обусловленных бактериями и грибами рода *Candida*, на особенности клинического течения острого вирусного гепатита В.

Материал и методы исследования

Обследовано 132 больных с острым гепатитом В (ОГВ) с легким и среднетяжелым течением в период разгара заболевания, из них 53 человека без фоновой патологии и 79-с хронической персистирующей бактериальной или кандидоинфекцией.

Таблица 1

Характеристика групп обследованных пациентов

Группа пациентов	Кол-во (чел.)	Основной диагноз	Тяжесть течения острого гепатита В	Пол М/Ж	Средний возраст (М±m)	Наличие фоновой персистирующей инфекции
I	30	Практически здоровые	-	14/16	31±4,5	-
II	21	Острый гепатит В	Легкая	11/10	35±9,9	-
III	38	Острый гепатит В	Легкая	22/16	33±8,3	+
IV	32	Острый гепатит В	Средней тяжести	17/15	28±8,9	-
V	41	Острый гепатит В	Средней тяжести	20/21	43±10,7	+

Возраст больных составил от 20 до 55 лет. Диагноз заболевания ставился на основании клинико-анамнестических данных, а также данных лабораторного и клинико-инструментального исследования больных. При этом диагностическими критериями ОГВ являлись следующие прямые: наличие у больного первичного клинико-биохимического симптомокомплекса острого паренхиматозного гепатита; влияние в сыворотке крови HbsAg и / или анти HbcIgM при отсутствии положительных серологических маркеров других вирусных гепатитов; отсутствие указаний на перенесенный в прошлом вирусный гепатит; при наркомании продолжительность внутривенного употребления наркотиков не превышала шесть месяцев.

Косвенные факторы: парентеральные вмешательства на протяжении шестимесячного периода перед развитием заболевания- использование общих шприцев при введении наркотиков, оперативные вмешательства, манипуляции в процедурных кабинетах поликлиник, посещение стоматолога и гинеколога, контакты с больными ГВ; особенности профессиональной деятельности (сотрудники медицинских лабораторий, хирурги и другие специалисты, контактирующие с кровью больных).

Оценка тяжести течения ОГВ проводилась в соответствии с общепринятыми в клинической практике критериями [10,11].

Материалами для бактериологических, микологических, биохимических и иммунологических исследований служили индуцированная мокрота, патологические материалы, взятые со слизистых оболочек ротовой полости, уретры, цервикального канала, влагалища, а также моча, фекалии и кровь.

Статистическую обработку полученных результатов проводили с использованием компьютерной программы Statistica 6. Вычисляли средние

арифметические величины (М) и средние квадратичные отклонения (m). Для оценки статистической значимости различий между соответствующими показателями вычисляли критерий Стьюдента ($p < 0,05$).

Результаты исследования и их обсуждение

Чтобы оценить значимость фоновой хронической персистирующей инфекционной патологии на течение ОГВ, все обследованные пациенты были разделены на пять групп. Характеристика этих групп пациентов представлена в табл.1.

Как следует из данных, представленных в табл.1, 1 группа (контроль) состояла из практически здоровых лиц, во 2 и 3 группы были включены больные с ОГВ с легким течением заболевания, при этом 2 группа состояла из 21 пациента без сопутствующей инфекционной патологии, 3 группа – из 38 человек, у которых гепатит формировался на фоне хронической, персистирующей инфекционной патологии.

4 и 5 группы включали больных с ОГВ со среднетяжелым течением: 4 группа состояла из 32 больных без сопутствующей инфекционной патологии, 5 группа включала 41 больного с ОГВ, развившимся на фоне хронической инфекции.

У больных 3 и 5 групп I хроническая персистирующая инфекция включала заболевания ЛОР-органов (хронический тонзиллит, хронический синусит), дыхательной системы (хроническая обструктивная болезнь легких, хроническая пневмония). Патология пищеварительного тракта включала пародонтит, оральная кандидоз, хронический фарингит, хронический анацидный/гипоацидный гастрит и гастродуоденит, хронический холецистит. Среди заболеваний мочеполовой системы диагностированы хронический пиелонефрит, хронический кандидозный вульвовагинит.

Данные полученные при микробиологических исследованиях из хронических очагов инфекции у больных с ОГВ представлены в табл.2.

Как показали исследования, среди больных с легкой формой гепатита (3 группа) наиболее часто (73,7% случаев) этиологическим фактором сопутствующей инфекции являлись грамположительные бактерии. Только у 15,8% больных обнаруживалась грамотрицательная микробиота и в 10,5% случаев дрожжеподобные грибы рода *Candida*.

Иная картина отмечалась у больных 5 группы со среднетяжелым течением ОГВ. У 68,3% больных этой группы инфекции, на фоне которых развивался гепатит, обуславливались грамотрицательными бактериями. В 22,0% этиологическим фактором фоновой инфекционной патологии у этих пациентов были *Candida spp.* И только 9,7% больных обнаруживались инфекции, причинным агентом которых были грамположительные бактерии (рис.1).

Далее мы исследовали влияние фоновой инфекционной патологии на прогноз острого вирусного гепатита В. Для этого все больные были обследованы через 6-8 месяцев после выписки из стационара по общепринятой схеме, включающей клиническое обследование, определение маркеров HbsAg, HbeAg, HВсIgM и ДНК вируса гепатита В в сыворотке крови, исследование ферментов аланинаминотрансферазы (АЛАТ), аспартатаминотрансферазы (АСАТ), билирубина.

Всего среди 132 обследованных пациентов с острым вирусным гепатитом В развитие хронической формы заболевания отмечено у 12 человек,

что составляло 9,1%. В разных группах больных частота хронизации инфекции была весьма различна. Среди больных без фоновой патологии при легкой форме переход заболевания в хроническую форму отмечался в полтора раза чаще, чем при заболевании средней тяжести (9,5% у больных 2 группы против 6,2% у пациентов 4 группы). Фоновая патология неоднозначно влияла на исход острого вирусного гепатита В. Если у пациентов 5 группы со среднетяжелым течением гепатитом наблюдалось некоторое снижение хронизации инфекции по сравнению с 4 группой (7,3% против 6,2%), то у больных 3 группы переход острой формы гепатита в отечался существенно чаще (15,7%), чем у больных 2 группы с легким течением заболевания без фоновой патологии (9,5% случаев). При этом уточняющий анализ показал, что среди пациентов 3 группы хронизация гепатита В отмечалась при инфицировании именно грамположительными микроорганизмами.

Выводы

Таким образом, на основании полученных данных можно заключить, что преморбидное состояние оказывает существенное влияние на течение и исход острого вирусного гепатита В. При локальных инфекциях, обусловленных грамотрицательными бактериями и грибами рода *Candida*, острый вирусный гепатит В протекает тяжелее, но исход более благоприятный по сравнению с развитием гепатитом на фоне бактериальной патологии, вызванной грамположительной микробиотой.

Бактерии и грибы, выделенные из хронических очагов инфекции у больных острым гепатитом В

Микроорганизмы	Локализация выделения и кол-во штаммов				Итого
	ЛОР-органы	ДС	ПТ	МПС	
<i>Chlamydia pneumoniae</i>		2			2
<i>Escherichia coli</i>	4	7		3	14
<i>Escherichia coli</i> гемолитические			3		3
<i>Escherichia coli</i> слабоферменты.			5		5
<i>Legionella pneumophila</i>		1			1
<i>Moraxella catarrhalis</i>		6			6
<i>Porphyromonas gingivalis</i>			2		2
<i>Pseudomonas aeruginosa</i>		1			1
<i>Salmonella enteritidis</i>			1		1
<i>Salmonella typhimurium</i>			2		2
<i>Staphylococcus aureus</i>	10	2	5		17
<i>Staphylococcus epidermidis</i>	2				2
<i>Staphylococcus intermedius</i>			1		1
<i>Streptococcus pyogenes</i>	3				3
<i>Streptococcus pneumonia</i>		4			4
<i>Streptococcus faecalis</i>	1				1
<i>Candida albicans</i>	2	2	6	3	13
<i>Candida tropicalis</i>			1		1

Рис.3.6. Частота выделения Грам- положительных и Грам- отрицательных бактерий и грибов рода *Candida* у больных острым вирусным гепатитом В, развившимся на фоне инфекционной патологии.

Список литературы

1. Dienstag J.L. Hepatitis B virus infection. N Engl J Med 359, 1486-1500, 10.1056/NEJMra0801644 (2008).
2. Papatheodoridis G.V., Chan H.L., Hansen B.E., Janssen H.L.& Lampertico P. Risk of Hepatocellular Carcinoma in Chronic Hepatitis B: Assessment and Modification With Current Antiviral Therapy. J Hepatol, S0168-8278(15)00004-5(2015).
3. Gonzalez S.A.& Keeffe E. B.Risk assessment for hepatocellular carcinoma in chronic hepatitis B: scores and surveillance. Int J Clin Pract 66, 7-10, 10.1111/j.02808 (2012).
4. Lampertico P.et al. Randomised study comparing 48 and 96 weeks peginterferon alpha-2a therapy in genotype D HBeAg negative chronic hepatitis B. Gut 62, 290-298, 10.1136/gutjnl-2011-301430 (2013).
5. Sonneveld M. J.& Janssen H.L. Chronic hepatitis B: peginterferon or nucleos(t)ide analogues? Liver Int 31 Suppl 1, 78-884, 10.1111/j02384x(2011).
6. Kwon H.&Lok A.S. Hepatitis B therapy. Nat Rev Gastroenterol Hepatol 8, 275-284, 10.1038/nrgastro.2011.33 (2011).